

АШТАРХОНИЙЛАР ДАВРИДА БУХОРО ХОНЛИГИДА ИЖТИМОЙ ХАЁТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567756>

Нигора Номозовна

ЎзМУ Тарих факультети

Тарих йўналиши 1-босқич

Магистранти Абрайкулова

Аннотация: *Ушбу мақолада Бухоро хонлигининг Аштархонийлар даврида олиб борган ижтимоий сиёсати ҳақида билиб олишнинг ҳамда Аштархонийлар сулоласининг қишлоқ хўжалик, савдо-сотиқ ва ҳунармандчилик соҳаларига оид маълумотларни топишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *Бухоро хонлиги, Аштархонийлар сулоласи, Самарқанд, Ўратепа, Шахрисабз, ёр эгаллиги, мамлакаи девон, мамлакаи подшоҳи, замини мамла, мамлакаи султони, мамлака, савдо сотиқ.*

Аштархонийлар даврига келиб Бухоро хонлиги ҳудудлари кескин қисқариб кетди. XVIII аср бошларига оид манбаларда хонликка бўйсунувчи олтига вилоят: Бухоро, Самарқанд, Сагараж, Ўратепа, Шахрисабз ва Хузур тилга олинади. Имомқулихон ҳукмронлиги даврида Ҳисор, Туркистон, Фарғона ва Балх вилоятлари вақтинчалик қайта бирлаштирилган бўлсада, Абулфайзхон даврига келиб Хива (вилояти) ва Қўқон хонликлари алоҳида давлат эди.

Аштархонийлар даврида ҳам давом этган сиёсий парокандалик, урушлар ва ўзаро курашлар мамлакат иқтисодиётининг асоси бўлган қишлоқ хўжалигига ҳам таъсир этмасдан қолмади. XVIII асрга оид айрим манбалар Зарафшон ва Фарғона водийсидаги дехқонларнинг ўз ерларидан қочиб кетиши ҳолатлари ҳақида ҳам маълумотлар беради. Ҳукмдорлар солиқ ва ўлпонларни ўз вақтида ва доимий йиғиб олиш учун ҳам мамлакат иқтисодиётини кўтаришга ҳаракат қилсалар-да, бу ҳаракатлар аксарият ҳолларда самарасиз тугарди. XVII асрнинг бошларига келиб кўплаб суғориладиган ерлар жўйбор шайхларига берилган. Шариат қонунларига кўра, сув сотилмаслиги ва сотиб олиниши мумкин бўлмасада, бой амалдор ва рухоний ер эгалари суғориш каналларининг хўжайинлари эдилар. XVII аср 80-йилларининг охирларида Хива ҳукмдорларининг кўплаб ҳужумлари натижасида келиб чиққан сув таъминотининг бузилиши Аштархонийлар давлатидаги кўпгина вилоятларда, айниқса, Самарқанд, Қарши, Фарғона вилоятларида очарчиликка сабаб бўлди.

Айрим аштархоний ҳукмдорлари даврида мамлакатнинг асосий бойлиги ҳисобланган ерни тақсимлаш расман олий ҳукмдор кўлида бўлсада, амалда кўплаб давлат ерлари йирик амалдорлар ва дин пешволари кўлида эди. Айниқса, XVIII асрдан бошлаб, ярим кўчманчи қабилалар бошлиқлари бўлган амирлар ва бекларнинг ҳокимияти кучайиб, улар амалда йирик ҳудудларнинг хўжайинлари эдилар.

Илгариги даврларда бўлгани каби сўнгги ўрта асрлар даврида ҳам жамият ҳаётидаги шаҳарларнинг роли асло пасаймаган. Савдо-сотик ва хунармандчилик асосан шаҳарларда марказлашган бўлиб, фан ва маданият ҳам шу ерда тараққий этган. Йирик иқтисодий, сиёсий-маъмурий ва маданий марказлар бўлган Самарқанд, Бухоро ва Тошкент шаҳарлари Мовароуннахрнинг иқтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнаганлар.

Тошкентда ва унинг атрофларида турли мамлакатлардан келган савдогарлар тўхташлари учун карвонсаройлар мавжуд бўлган. Шунингдек, карвонсаройлар Чирчиқ дарёси бўйлаб кетувчи тоғ йўли бўйларида ҳам қад кўтарган. Тошкентнинг кенг дашт ҳудудлари чегарасидаги воҳада жойлашганлиги бу даврда ҳам шаҳар хўжалигининг ривожланиши учун катта аҳамиятга эга бўлган бўлсада, манбалар кўчманчиларнинг кўплаб ҳужумлар уюштирганликлари ҳақида ҳам маълумотлар берадилар. Шу билан бирга Тошкентнинг ҳимоя деворлари кўп марталаб шаҳар аҳолисининг ҳимоясини таъминлаганлиги ҳақида ҳам маълумотлар бор.

Шайбонийлар давридаёқ пойтахтга айлантирилган Бухоро шаҳри ҳам йирик ҳарбий-сиёсий, маъмурий ва маданий марказлардан бўлиб, аштархоний ҳукмдорларнинг қароргоҳи шу ерда жойлашган эди.

Бу даврда хунармандчиликнинг асосий марказлари шаҳарлар бўлиб келган бўлсада, ўзаро иқтисодий муносабатларнинг заифлашуви ҳамда натурал хўжаликнинг ривожланиши сабабли энг керакли хунармандчилик маҳсулотлари етиштириш кўпгина йирик қишлоқларда ҳам ривожлана бошлайди. Мамлакатнинг хунармандчилик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи асосан маҳаллий хунармандлар маҳсулотлари ҳисобига қондириларди. Бу даврда тўқимачилик ва у билан боғлиқ хунармандчилик турлари ривожланишда давом этади.

Аштархонийлар даврида ҳам давом этган сиёсий парокандалик, урушлар ва ўзаро курашлар мамлакат иқтисодиётининг асоси бўлган қишлоқ хўжалигига ҳам таъсир этмасдан қолмади. XVIII асрга оид айрим манбалар Зарафшон ва Фарғона водийсидаги деҳқонларнинг ўз ерларидан қочиб кетиши ҳолатлари ҳақида ҳам маълумотлар беради. Ҳукмдорлар солиқ ва ўлпонларни ўз вақтида ва доимий йиғиб олиш учун ҳам мамлакат иқтисодиётини кўтаришга ҳаракат қилсаларда, бу ҳаракатлар аксарият ҳолларда самарасиз тугарди. XVII асрнинг бошларига келиб кўплаб

суғориладиган ерлар жўйбор шайхларига берилган. Шариат қонунларига кўра, сув сотилмаслиги ва сотиб олиниши мумкин бўлмаса-да, бой амалдор ва руҳоний ер эгалари суғориш каналларининг хўжайинлари эдилар. Тўғри, соҳада маълум ишлар амалга оширилди. Масалан, Имомқулихон даврида, 1614-1615 йилларда Қарши камали, 1633-1634 йилларда Қўшқўрғонда ката канал қазилиб, ён-атрофга сув чиқарилган. Лекин бу каби ишлар ҳажми шунчалик кам даражада бўлдики, деҳқончилик соҳасида амалий натижаларга олиб келмади. XVII аср 80-йилларининг охирларида Хива ҳукмдорларининг кўплаб ҳужумлари натижасида келиб чиққан сув таъминотининг бузилиши Аштархонийлар давлатидаги кўпгина вилоятларда, айниқса, Самарқанд, Қарши, Фарғона вилоятларида очарчиликка сабаб бўлди. Манба тили билан айтилганда, “деҳқонларда тариқ ва буғдой нони ҳам йўқ эди”.

Сиёсий беқарорлик ва ўзаро урушлар давом этиб турган оғир шароитда ҳам деҳқонлар ўз хўжаликларини давом эттиришга ҳаракат қилганлар. Бухоро хонлигининг асосий деҳқончилик ҳудуди Зарафшон воҳаси эди. Сўнгги ўрта асрлар муаллифлари бошқа вилоятларда ҳам экинлар ва боғроғлар мавжудлиги ҳақида маълумотлар берадилар. Мисол учун, Фарғонанинг “ажойиб боғлари ва далалари”, Қаршининг “суғориладиган ерлари”, Тошкент воҳасининг “тоғли ғаллакор туманлари”, Термизнинг “яхши қовунлари ва ғалласи”, Шаҳрисабзнинг “яхши ҳосил берувчи ерлари” ҳақида маълумотлар бор.

Аштархонийлар даврида суғориладиган ерларга Ўрта Осиё минтақаси учун анъанавий бўлган буғдой, арпа, жўхори, ловия, мош, шоли, пахта, сабзавот ва полиз экинлари, дашт ва тоғолди адирларидаги лалми ерларда буғдой, арпа, қовун, тарвуз ва бошқалар экилиб деҳқончилик қилинган. Ўзаро урушлар деҳқончилик тараққиётини бирмунча орқага суриб турган бўлишига қарамасдан, тинчлик даврларида ерлардан анча юқори ҳосил олинган.

Бу даврда полиз экинлари етиштириш анча ривожланган. Бу экинлар орасида қовун айниқса кўп етиштирилган. Бу ҳақида “Бобурнома” да шундай маълумот берилади. “Мовароуннахрнинг ҳеч қаерида Бухородагидек кўп ва хўб қовун бўлмайди. Фарғона вилоятида, Ахсида Бухороникидан ҳам ширинроқ мири тимурий навли қовун бўлсада, Бухорода қовунларнинг нави кўп, улар ҳам жуда ширин”. Маҳмуд ибн Вали (XVII аср) ҳам кўпгина ҳудудларда қовун етиштирилганлиги ҳақида маълумотлар беради. Полиз маҳсулотларидан асосан пул кўринишида солиқлар олинган.

Суғориладиган ерларнинг кўпчилик қисмини боғлар ва узумзорлар ташкил қилган. Самарқанд, Бухоро, Тошкент каби шаҳарлар атрофида кўплаб боғлар, чорбоғлар мавжуд бўлган.

Бу даврда чорвачилик ҳам қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоғи сифатида катта аҳамиятга эга эди. Хон ва йирик сарой амалдорлари, дин пешволари, қабила бошлиқлари, йирик чорвадор бойларга тегишли катта-катта яйловларда, дашт худудларида минг-минглаб қўйлар, подалар, йилқилар, туялар боқилган. Бобур маълумотларига кўра, йирик зодагонларнинг 30-40 мингтагача қўйлари бўлган. Андижон бекларидан бири, қалъа ҳимояси пайтида бу ердаги аскарларга 18 мингта қўй тарқатган. Айрим худудларда, масалан Қоракўлда қоракўл териси, Қаршида қора ва кўкимтир кулранг тери ишлаб чиқариш ривож топган. Қўйчилик ярим кўчманчи аҳолининг асосий бойлиги ҳисобланган.

Ўтроқ деҳқончилик туманларида анъанавий уй чорвачилиги сут-қатик, учун сигир, семиртириб боқиш учун буқа ва қўй боқиш давом этган. Хўкиз ва отлардан деҳқончиликда омов тортиб ер хайдашда кенг фойдаланилган. Чорвачилик ишлаб чиқариш ички ва ташқи бозорда талаб катта бўлган қўйлар, йирик шохли ҳайвонлар, қорабайир отлар, икки ўрқачли туялар ҳамда жун, тери ва бошқа маҳсулотлар етказиб берадиган асосий тармоқ сифатида аштархонийлар даврида ҳам ўз мавқеини сақлаб қолди.

Айрим аштархоний ҳукмдорлари даврида мамлакатнинг асосий бойлиги ҳисобланган ерни тақсимлаш расман олий ҳукмдор қўлида бўлсада, амалда кўплаб давлат ерлари йирик амалдорлар ва дин пешволари қўлида эди. Айниқса, XVIII асрдан бошлаб, ярим кўчманчи қабилалар бошлиқлари бўлган амирлар ва бекларнинг ҳокимияти кучайиб, улар амалда йирик худудларнинг хўжайинлари эдилар.

Аштархонийлар ҳукмронлиги даврида ерга эгаллик қилишнинг мулки султоний, мулк (хусусий ер), вақф ерлари шакллари бўлган. Мулки султоний давлат ерлари бўлиб ҳисобланиб, ундан келадиган даромад хон хазинасига тушган. Давлат ерларидан ўша жойларда яшаган деҳқонлар фойдаланган, улар ердан фойдаланиб, олинган ҳосилдан хирож солиғи тўлаганлар. Хон давлат ихтиёридаги ерларни, аҳоли яшайдиган қишлоқларни шаҳзодаларга, йирик дин вакиллари, уламолар, саййидларга суюрғол шаклида, ҳарбий қисм бошлиқлари, сарой амалдорларига танҳо шаклида инъом этилган. Суюрғол қилинган катта ер эгалари хон хазинасига солиқ тўламаганлар. Танҳо шаклида инъом этилган ерлар танходорларнинг хусусий мулки бўлмай, ўша ерларда ишлаётган деҳқонлардан солиқ олиш ҳуқуқи берилар эди. Хон айрим шахсларга ҳукмдорга кўрсатган алоҳида хизматлари учун ҳам ер-мулклар инъом этган. Бундай мулклар солиқлардан озод қилиниб, улар "мулки хурри

холис” деб аталган. Хусусий мулк эгалари одатда ерларни ерсиз дехқонларга ижарага бериб, ундан катта даромад олишган. Диний маҳкамаларга берилган ерлар вақф мулклари бўлиб, улар солиқлардан ҳоли бўлганлар. Олий ҳукмдор ерни сотиш, ҳадя этиш ёки вақф мулкига ўтказиш ҳуқуқига эга бўлган. Шартли ер эгалари суюрғол, иқто, танҳо, тиул каби номлар билан аталган. Таъкидлаш лозимки, XVII-XVIII асрларга келиб суюрғолнинг мазмуни ўзгаради. Бу даврга келиб суюрғол асосан ҳукмдор хизматида бўлган рухонийлар-сайидлар, хўжалар, шайхлар, уламолар, шунингдек шоирларга ҳадя қилинган. Маҳмуд ибн Вали шундай маълумот беради: “Агар подшо ерни кимгадир ҳадя тариқасида берса, бундай ерлар уламолар ва сайидларга берилса, суюрғол дейилади, агар ҳарбийларга берилса, у ҳолда танҳо дейилади.”

Сўнги ўрта асрлар даврида ҳам жамият ҳаётидаги шаҳарларнинг ўрни асло пасаймаган. Савдо-сотик ва ҳунармандчилик асосан шаҳарларда марказлашган бўлиб, фан ва маданият ҳам шу ерда тараққий этган. Ўйрик иқтисодий, сиёсий-маъмурий ва маданий марказлар бўлган Самарқанд, Бухоро ва Тошкент шаҳарлари Мовароуннахрнинг иқтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнаганлар.

Самарқанд ўзининг ихтисослашган бозорлари ва савдо қаторлари билан ажралиб турган. Манба тили билан айтганда, “бу шаҳарнинг битта ўзига хос хусусияти борки, бу хусусият бошқа шаҳарларда кам учрайди, яъни, ҳар бир маҳсулот учун алоҳида бозор бўлиб, улар бири-бири билан аралашиб кетмайди. Бу ажойиб анъанадир”. Дарҳақиқат, Аштархонийлар даврига оид турли манбалар Самарқанддаги кўзагарлар, темирчилар, заргарлар, чопондўзлар, дўшпидўзлар, баққоллар, қассоблар, чўянчилар, читпазлар, бўёкчилар, нонфурушлар каби кўплаб алоҳида бозорлар ҳақида маълумотлар берадилар. Бу даврдаги кўплаб меъморий иншоотларнинг қурилиши туфайли шаҳарнинг кўриниши ҳам ўзгарди. Мисол учун, ўзбек амирларининг мавқеи кучайган даврда Ялангтўшбий томонидан Регистон майдонида Шердор ва Тиллакори(1631-1642йй.) мадрасалари бунёд этилди. Самарқанд атрофларида боғ-роғлар билан бир қаторда сув тегирмонлари ҳам мавжуд бўлган. Сиёб каналидан чиқарилган ариқлар бўйларида бутун дунёга машҳур бўлган Самарқанд қоғози ишлаб чиқариш устахоналари жойлашган.

Шайбонийлар давридаёқ пойтахтга айлантирилган Бухоро шаҳри ҳам йирик ҳарбий-сиёсий, маъмурий ва маданий марказлардан бўлиб, аштархоний ҳукмдорларнинг қароргоҳи шу ерда жойлашган эди. Мамлакатнинг иқтисодий ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлган Бухоро шаҳри манбаларга кўра, бу даврда, “бир нечта дарвозаси бўлган баланд девор билан ўраб олинган ва уч қисмга бўлинган. Унинг икки қисми

хукмдорга, бир қисми эса савдогарлар ва бозорга тегишлидир". Шаҳарда зич қурилган турар жойлар ҳамда хўжалик иншоотлари (карвонсаройлар, тимлар, ҳаммомлар ва ҳоказо) жуда кўп бўлиб, унча аниқ бўлмаган маълумотларга кўра, унинг худуди ва атрофида деҳқончилик қилинадиган ерлар бўлган.

Бу даврда хунармандчиликнинг асосий марказлари шаҳарлар бўлсада, ўзаро иқтисодий муносабатларнинг заифлашуви ҳамда натурал хўжаликнинг ривожланиши сабабли энг керакли хунармандчилик маҳсулотлари етиштириш кўпгина йирик қишлоқларда ҳам ривожлана бошлайди. Мамлакатнинг хунармандчилик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи асосан маҳаллий хунармандлар маҳсулотлари ҳисобига қондириларди. Бу даврда тўқимачилик ва у билан боғлиқ хунармандчилик турлари (ип йигириш, газламалар тайёрлаш, кийимлар тикиш ва бошқалар) ривожланишда давом этади.

Самарқанд ва Бухородаги хунармандчилик аҳолисининг катта қисми мато билан шуғулланувчи кичик ишлаб чиқарувчилар бўлган. Мамлакатнинг бошқа шаҳарларида ҳам турли-туман матолар тайёрланган. Мато тайёрлаш уларни маҳсулоти сифати, ипагининг тури, қайта ишланиши, ранг берилиши, жиҳатлари билан фарқланиб турган. Матоларнинг асосий хомашёси пахта, ипак, кам ҳолларда жун ҳисобланган. Самарқанд, Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз каби шаҳарлар ва уларнинг атрофларидаги йирик қишлоқлар олача, бўз, чит, духоба каби матолар билан шуҳрат қозонган.

Бу даврда хунармандчиликнинг энг ривожланган тармоқларидан бири бўлган қулолчилик мамлакатнинг барча йирик шаҳарларида, кўпгина қишлоқларида мавжуд бўлиб, бу соҳанинг ривожидан бутун Ўрта Осиёга хос анъаналар билан бирга, маҳаллий хусусиятлар ҳам алоҳида ажралиб туради. Қулолчилик маҳсулотлари тайёрловчи хунармандлар асосан уч тоифага: косагарлар (егуликлар, мевалар, ширинликлар учун идишлар), кўзагарлар (суюқликлар учун идишлар, хумлар) ва қурилиш ашёлари (силлиқланган ғиштлар, тандирлар) тайёрловчиларга бўлинган. Ички бозорда қулолларнинг маҳсулотига талабнинг юқорилиги, хомашё манбаи бўлган гил тупроқнинг кўп жойларида мавжудлиги қулолчиликнинг тараққиётини таъминлаган эди.

Ёғочга ишлов берувчи хунармандлар ёғоч хомашёсидан турли туман маҳсулотлар тайёрлаганлар. Бундай хунармандлар эшиклар ва дераза ромлари, аравалар ва ғилдираклари, сандиқлар, бешиклар, меҳнат қуролларига дасталар ва соплар, қайиқлар (Амударё ва Сирдарё бўйларида) каби кўплаб маҳсулотлар тайёрлаганлар. Энг яхши усталар ёғочга нақш бериш билан шуғулланганлар. Бой зодагонлар уйларининг

пештоқлари, эшиклари, устунлар шунингдек, масжид ва мадрасалар устунлари, хонақолар эшиклари бой жимжимадор ва мураккаб бўлган шаклдаги нақшлар билан безатилган. Биргина Бухоролик савдогарларнинг ўзи 200 га яқин касб турлари билан шуғулланганлар.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2000.
 2. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I – жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.
-